

PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES INTERNADOS COM CÂNCER GÁSTRICO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM BELÉM-PARÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.6426434

Juliana Cristine Pinto Caldas

Pós-Graduanda em Nutrição Clínica pela Uninassau, Nutrição Oncológica e Nutrição Materno-Infantil pela Faceminas, carlajuliana14@gmail.com

Rozinéia de Nazaré Alberto Miranda

Doutora em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitário, pelo Instituto de Ciências Biológicas (UFPA- 2010). Professora Associada I, Faculdade de Nutrição - ICS/UFPA, rozi@ufpa.br

Resumo: O presente artigo tem como objetivo descrever o perfil sócio-demográfico, nutricional e alimentar dos pacientes internados no Hospital Universitário João de Barros Barreto no período de 2019-2020. Sendo um estudo transversal, descritivo e analítico, com 44 pacientes, cujos dados foram analisados pelos programas Microsoft Excel 2016 e o Bioestat 5.4. Participaram do estudo 25 adultos e 19 idosos; 35% dos pacientes coletados localizavam-se na faixa etária de 41-59 anos; 45% dos pacientes não completaram o Ensino Fundamental; 70% tem renda familiar entre 1-2 Salários Mínimos; metade (50%) dos pacientes coletados são ex-tabagistas e 77% são ex-etilistas; 50% dos pacientes foram classificados pelo Índice de Massa Corporal em Eutrofia; a classificação da Prega Cutânea Tricipital foi prevalente em Desnutrição (59%), a Circunferência do Braço da maioria dos pacientes foi classificada em Eutrofia (59%); já a Relação Cintura-Quadril demonstrou estado de Obesidade em 38% dos pacientes. O Questionário de Frequência Alimentar denotou que o consumo Diário ou Semanal de alimentos carcinogênicos foi muito mais comum do que o mesmo consumo de alimentos protetores, que teve maior consumo nas classificações Raro e Nunca. Dessa forma podemos concluir que o Perfil Nutricional e Alimentar dos pacientes do referido Hospital não concorda com o Perfil apresentado pela Literatura sobre o assunto.

Palavras-chave: Câncer Gástrico. Oncologia. Avaliação Nutricional.

Abstract: This article aims to describe the sociodemographic, nutritional and dietary profile of patients admitted to the João de Barros Barreto University Hospital in the period 2019-2020. This is a cross-sectional, descriptive and analytical study, with 44 patients, whose data were analyzed using Microsoft Excel 2016 and Bioestat 5.4.

Twenty-five adults and 19 elderly people participated in the study; 35% of the patients collected were in the age group 41-59 years; 45% of patients did not complete elementary school; 70% have a family income between 1-2 Minimum Wages; half (50%) of the patients collected are ex-smokers and 77% are ex-alcoholics; 50% of patients were classified by the Eutrophy Body Mass Index; the classification of the Triceps Skinfold was prevalent in Malnutrition (59%), the Arm Circumference of most patients was classified as Eutrophy (59%); on the other hand, the Waist-Hip Ratio demonstrated obesity status in 38% of patients. The Food Frequency Questionnaire denoted that the Daily or Weekly consumption of carcinogenic foods was much more common than the same consumption of protective foods, which had higher consumption in the Rare and Never classifications. Thus, we can conclude that the Nutritional and Food Profile of the patients at that Hospital does not agree with the Profile presented by the Literature on the subject.

Keywords: Gastric Cancer. Oncology. Nutritional Assessment.

INTRODUÇÃO

Câncer é caracterizado como uma doença multifatorial, tendo como princípio básico de todas elas, a multiplicação desenfreada e descontrolada das células no organismo, responsável pela presença dos tumores locais ou à distância. (INCA, 2020)¹

Há 3 tipos de fatores que influenciam no aparecimento do câncer, são eles: Fatores clínicos, ambientais e hereditários. Os fatores clínicos são representados pelo contato ou infecção prévia pelo *Helicobacter Pylori*, bactéria responsável pela presença de gastrite ou úlcera; os fatores ambientais envolvem na sua maior parte o sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e elitismo; já os fatores hereditários podem ser expressos como a hereditariedade genética e predisposição genética. (MARTUCCI, 2014)²

Considera-se que a fração prevenível do câncer é de 41%, destes pelo menos 39% tem origem na relação alimentar do portador ou ao seu estado nutricional. (INCA, 2012)³

Segundo o Inca(2012)³ na região Norte o câncer gástrico aparece como o segundo mais frequente no sexo masculino e o quinto no sexo feminino.

Vasconcelos et. al. (2018)⁴ definiu o perfil epidemiológico apresentado na região Oeste do estado do Pará, sendo as características mais presentes nos

pacientes portadores da neoplasia: Sexo Masculino, ter entre 41-60 anos, escolaridade Fundamental Incompleto, no entanto não há trabalhos que demonstrem o perfil sociodemográfico, nutricional e dietético dos pacientes internados na instituição vinculada a este trabalho, mesmo que este seja o Hospital de Referência no Estado do Pará, fazendo com que este seja um dos pioneiros na descrição deste.

O presente estudo tem como objetivo conhecer o perfil nutricional dos pacientes portadores de câncer gástrico internados no Hospital Universitário João de Barros Barreto, no período de 2019-2020, através do perfil sociodemográfico, antropométrico e perfil dietético.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, descritivo, analítico, retrospectivo e com dados secundários, executado com pacientes portadores de Câncer Gástrico no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), hospital de referência em oncologia, localizado no município de Belém/PA. A amostra foi colhida por conveniência dentre os pacientes, adultos e idosos de ambos os sexos, internados no hospital.

Foram considerados como critérios de inclusão: ter idade ≥ 20 anos, ser portador de câncer gástrico, estar internado no HUJBB durante o período da coleta, ter lido, compreendido e assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os critérios de exclusão foram: não ser portador de câncer gástrico, ter idade < 20 anos, dados incompletos no banco de dados do projeto, e os pacientes inconscientes e orientados além dos pacientes que se recusaram-se a participar da pesquisa e não assinaram o TCLE.

Os dados da amostra foram coletados do banco de dados criado pelo projeto de pesquisa e extensão “**Ações Integrais de Nutrição a Pacientes com Câncer em Tratamento em um Hospital Universitário de Referência em Oncologia no Estado do Pará/Brasil**” de parecer nº 3.226.828. Foram coletadas informações sobre:

- **Identificação:** Sexo, Idade, Escolaridade, Renda familiar;
- **Estilo de Vida:** Etilismo e Tabagismo;

- **Antropometria:** Peso e Altura para obtenção do índice de massa corporal (IMC), Prega cutânea tricípital (PCT), Circunferência do braço (CB), Circunferência da cintura (CC) e Circunferência do quadril (CQ), Relação cintura/quadril (RCQ).
- **Perfil Dietético:** Questionário de frequência alimentar (QFA).

Os dados de indivíduos portadores de câncer gástrico foram registrados e compilados em um banco de dados no programa Excel (Microsoft Office 2016). Para a análise descritiva foram utilizadas as variáveis de estudo, e aplicados os testes estatísticos adequados: Teste Qui-Quadrado, com nível de significância de 5% ($p \leq 0.05$), realizado no programa software Bioestat 5.4 (AYRES, 2007).

RESULTADOS

Tabela 1 - Características socioeconômicas, demográficas e comportamentais de adultos e idosos portadores de oncologia gástrica internados no Hospital Universitário João de Barros Barreto em Belém/Pará no período entre 2019-2020. (continua)

Variáveis		Homens		Mulheres		Total	
		N	%	N	%	N	%
Sexo	Adulto	11	50%	14	66,7%	25	57%
	Idoso	11	50%	8	33,3%	19	43%
Idade (anos)	20 a 40	3	14%	7	33%	10	23%
	41 a 59	7	32%	8	38%	15	35%
	60 a 69	4	18%	1	5%	5	10%
	70 a 79	7	32%	6	29%	13	30%
	80 a 90	1	4%	0	-	1	2%
Escolaridade	Analfabeto	1	4%	2	9%	3	7%
	E.F.I	11	50%	9	41%	20	45%
	E.F.C	3	14%	3	14%	6	14%
	E.M.I	3	14%	4	18%	7	16%
	E.M.C	3	14%	3	14%	6	14%
	E.S.I	0	-	1	4%	1	2%
	E.S.C	1	4%	0	-	1	2%

	≤ 1 SM	2	9%	2	9%	4	9%
Renda Familiar (SM)	1 a 2 SM	15	68%	16	73%	31	70%
	2 a 3 SM	3	14%	3	14%	6	14%
	≥ 3 SM	2	9%	1	4%	3	7%
Fumante	Não	5	23%	17	77%	22	50%
	Ex fumante	17	77%	5	23%	22	50%
Etilista	Não	2	9%	8	36%	10	23%
	Ex etilista	20	91%	14	64%	34	77%

Fonte: Protocolo de Pesquisa. Legenda: E.F.I: Ensino Fundamental Incompleto; E.F.C: Ensino Fundamental Completo; E.M.I: Ensino Médio Incompleto; E.M.C: Ensino Médio Completo; E.S.I: Ensino Superior Incompleto; E.S.C: Ensino Superior Completo; SM: Salário Mínimo.

Dos 44 pacientes avaliados a amostra foi predominantemente composta por adultos de ambos os sexos (57%), a maioria (35%) apresentou-se nas faixas etárias de 41-59 anos. O ensino fundamental incompleto foi mais prevalente entre homens (50%) e mulheres (41%) e a renda familiar com 1- 2 salários mínimos, para homens com 68% e mulheres com 76%. Em relação a hábitos de vida, os homens mais que as mulheres, acusaram ser tabagistas e etilistas com um percentual de 77% e 91%, respectivamente (Tabela 1).

Tabela 2 – Índice de Massa Corporal de adultos e idosos portadores de oncologia gástrica internados no Hospital Universitário João de Barros Barreto em Belém/Pará no período entre 2019-2020.

Variáveis	Classificação	Adultos		Idosos		Total		*p-valor
		N	%	N	%	N	%	
IMC (kg/m ²)	Magreza	2	8%	8	42%	10	22%	0.0184 Adultos
	Eutrofia	15	60%	7	37%	22	50%	
	Sobrepeso	4	16%	2	10,5%	6	14%	0.0235 Idosos
	Obesidade	4	16%	2	10,5%	6	14%	

Fonte: Protocolo de Pesquisa. p-valor: Qui-Quadrado aplicado p/ n total; IMC: Índice de Massa Corporal.

A Tabela 2 mostra a classificação do IMC por grupo de adultos e idosos, o teste Qui-Quadrado demonstrou uma relevância de $p=0,0184$, onde a maioria dos pacientes se encontrou no estado de eutrofia, tanto adultos (60%) quanto os idosos (37%).

Tabela 3 – Indicadores Antropométricos de adultos e idosos portadores de oncologia gástrica internados no Hospital Universitário João de Barros Barreto em Belém/Pará no período entre 2019-2020.

Variáveis	Classificação	Homens		Mulheres		Total		*p-valor
		N	%	N	%	N	%	
PCT (mm)	Desnutrição	10	46%	16	73%	26	59%	Masculino 0.0679
	Eutrofia	6	27%	2	9%	8	19%	
	Sobrepeso	2	9%	3	14%	5	11%	Feminino 0.7890
	Obesidade	4	18%	1	4%	5	11%	
CB (cm)	Depleção	7	32%	6	27%	13	30%	Masculino 0.8145
	Eutrofia	13	59%	13	59%	26	59%	Feminino 0.8321
	Excesso de Gordura	2	9%	3	14%	5	11%	
RCQ	Normal	9	41%	5	23%	14	32%	Masculino 0.0015
	Sobrepeso	10	45%	3	14%	13	30%	
	Obesidade	3	14%	14	63%	17	38%	Feminino 0.0023

Fonte: Protocolo de Pesquisa. Legenda: *p-valor: Qui-Quadrado; PCT: Prega Cutânea Tricipital; CB: Circunferência do Braço; RCQ: Relação Cintura-Quadril.

A Tabela 3 classifica as outras variáveis antropométricas. A PCT apresentou predominância de Desnutrição em ambos os sexos, masculino (46%) e (73%) feminino (73%), encontrou-se classificação de Eutrofia na CB (59%) em ambos os sexos; apenas a RCQ apresentou relevância significativa $p<0.05$.

Gráfico 1 – Gráfico de frequência de consumo de Alimentos Carcinogênicos

Fonte: Protocolo de Pesquisa

O Gráfico 1 mostra a prevalência do consumo de alimentos carcinogênicos, todos os alimentos, desse grupo, com exceção do refrigerante, tiveram números maiores nos consumos Diário e Semanal, o refrigerante no entanto foi o único que teve o número de respostas de igual consumo referido Semanal e o Mensal.

Gráfico 2 – Gráfico da frequência de consumo de Alimentos Protetores

Fonte: Protocolo de Pesquisa

O Gráfico 2 mostra a frequência do consumo de Alimentos Protetores, o mesmo mostra um consumo diário elevado em alguns dos alimentos, são eles: Azeite de Oliva, Frutas, Arroz e Feijão. No entanto, a maior parte do consumo desse grupo de alimentos se localizou entre as frequências Raro e Nunca.

Neste estudo os resultados mostraram no público adulto a maioria dos pacientes eram mulheres (66,7%), diferentemente nos idosos que a maioria foram homens (50%); contrariando a maior parte da literatura, como mostrado em Júnior et al (2011)⁵, Kassab e Leme (2003)⁶ e Campello (2011)⁷, todos estudos que mostraram a prevalência do aparecimento do câncer em homens, principalmente acima de 40 anos. entre visto que o câncer gástrico, como afirma Arregi et al (2009)⁸ a prevalência de pacientes abaixo dos 40 anos em todo o estudo foi de 9,7%, assim como em Teixeira (2019)⁹ onde 47,2% dos pacientes apresentou idades entre 50-70 anos.

A relação entre a presença de oncologia gástrica e baixa escolaridade é bastante discutida na literatura epidemiológica por todo mundo, de forma que os resultados aqui apresentados se assemelham aos encontrados na literatura de Magalhães et. al. (2008)¹⁰ e Carvalho et. al. (2018)¹¹. A maioria dos pacientes com a neoplasia gástrica não concluiu o ensino fundamental, resultado semelhante (36,4%) foi encontrado no estudo de Campelo e Lima (2012)¹² que tiveram 31,7% dos pacientes classificados em primário incompleto.

Os hábitos de vida pregressa à doença analisados demonstrou uma alta prevalência de etilismo e tabagismo nos homens confirmando a já estabelecida relação com a presença de tumores gástricos. Teixeira e Nogueira (2003)¹³ mostraram que 66,7% dos pacientes portadores de câncer gástrico estudados apresentavam hábitos tabagistas por pelo menos 20 anos, o mesmo estudo relatou que 70,% dos pacientes tinham hábitos etilistas, lembrando que o hábito etilista age em parceria com o tabagismo na danificação dos tecidos elevando a possibilidade do aparecimento de tumores gástricos.

Foi possível notar que grande parte dos pacientes se encontraram em estado de eutrofia, Magalhães et. al (2008)¹⁰ realizaram um estudo com 2 grupos, sendo um de pacientes oncológicos gástricos submetidos aos tratamentos, como gastrectomia, radioterapia e quimioterapia, e outro grupo sendo o controle que não recebeu nenhum desses tratamentos, o mesmo afirmou que pacientes submetidos aos tratamentos apresentaram perda de peso maior que o grupo controle devido a redução na quantidade de alimentos consumidos, dispesia, alteração da motilidade intestinal, consequências do tratamento anticancerígeno, entre outros, tem uma grande

influência na perda de peso dos pacientes portadores de neoplasia gástrica, diferentemente do encontrado no estudo em questão.

Nos dados analisados da PCT a maioria dos pacientes (59%) apresentou classificação de desnutrição, concordando com os resultados apresentados por Brito et al (2012)¹⁴, que realizaram um estudo com 101 pacientes, dos quais 43 (72,2%) foram classificados em algum estado de desnutrição nesta variável.

A CB apresentou estado de eutrofia em 59% dos pacientes com câncer gástrico, concordando com o estudo apresentado por Carvalho et al. (2018)¹¹ que afirmaram que a maioria dos pacientes se apresentam com a CB em estado normal, diferentemente do estudo de Tartari, Busnello e Nunes (2010)¹⁵ que apresentou 42% dos pacientes na faixa de Risco Nutricional da CB.

A Relação Cintura-Quadril apresentou maior prevalência nos pacientes classificados com Obesidade. Melo, Nunes e Leite (2012)¹⁶ mostraram em seus estudos que não há uma conformidade quanto aos resultados, porém como a ligação da obesidade e câncer gástrico é muito bem estabelecida, como demonstrado em Lopes, Cruz e Rocha Sobrinho (2020)¹⁷, o aumento do tecido adiposo inflamatório está clinicamente ligado ao aparecimento de tumores gástricos.

O Questionário de Frequência Alimentar aplicado se referia a alimentação dos pacientes antes do diagnóstico da neoplasia, o mesmo mostrou uma prevalência clara pelo consumo de Alimentos Carcinogênicos no grupo de pacientes coletados, tendo uma frequência maior nos consumos Diário e Semanal. Enquanto o consumo de alimentos protetores foi mais classificado entre as frequências Raro e Nunca.

Já foi bem afirmado na literatura, como mostrado em Baú e Huth (2013)¹⁸, Brito et al (2012)¹⁴, Düsman et al (2012)¹⁹ e Somi et al (2015)²⁰ que uma alimentação inadequada é um dos principais fatores para a manifestação do câncer, a presença de componentes cancerígenos nos alimentos ultraprocessados tem uma grande influência nas doenças que precedem o câncer gástrico, como gastrites e úlceras. A pré-existência desse tipo de alimentação causa uma agressão constante ao estômago do paciente. (LEE E CESÁRIO, 2019)²¹

No estudo de Alves et al (2014)²² foi observado que grande parte dos pacientes avaliados faziam um consumo muito maior de alimentos cancerígenos do que alimentos protetores e que mesmo após a intervenção nutricional aplicada a maioria dos pacientes manteve o consumo de alimentos carcinogênicos na sua dieta habitual.

Segundo Düsman *et al.* (2012)¹⁹ a composição e o modo de preparo dos alimentos têm uma gama de agentes carcinogênicos, sendo uma das principais vias de exposição do ser humano, afirmando ainda que:

“Algumas das substâncias presentes em determinados alimentos podem induzir mutações no DNA e podem favorecer o desenvolvimento de tumores. As gorduras presentes nos alimentos, por exemplo, se destacam no processo carcinogênico, uma vez que existem relações entre a ingestão de alimentos ricos em gorduras e cânceres de mama, cólon e próstata.” (DÜSMAN *et al.*, 2012, p.68)¹⁹

Wang *et al* (2017)²³, Somi *et al* (2015)²⁰ e Hoang *et al* (2016)²⁴ demonstram que o consumo frequente de alimentos protetores tem associação negativa com o aparecimento do tumor gástrico, principalmente devido ao seu elevado nível de antioxidantes, substância que auxilia na prevenção do dano celular que ocasiona o início da multiplicação desordenada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam que os pacientes em estudo apresentavam uma vida com muitos hábitos pró-cancerígenos, como o etilismo e o tabagismo, que ocasionam dependência através da liberação de substâncias viciantes, além dos danos celulares e morte celular aumentando o risco de desenvolver cânceres e doenças coronarianas. Para o estado de eutrofia encontrado através do IMC vale resaltar que os pacientes avaliados já apresentavam neoplasia a mais de 1 ano, podendo ser inferido que a presença da obesidade tenha alguma influencia neste resultado. O Questionário de Frequência Alimentar demonstrou que a prática alimentar desses pacientes anteriormente ao diagnóstico da doença, possuíam característica carcinogênica, tendo um consumo de bases diária ou semanal muito mais frequente nos alimentos agressores.

O conhecimento do perfil apresentado pelos pacientes portadores da neoplasia é muito importante para a criação e aplicação das políticas públicas voltadas para a área. Visto que essas políticas são elaboradas pelo governo, é muito importante que o mesmo conheça o perfil causador da doença à qual ele tenciona a prevenção, de forma que assim os profissionais responsáveis pela elaboração das políticas

trabalhem para que as políticas auxiliem a população em geral a não apresentar o perfil mencionado, seja adaptando as Políticas Públicas já existentes ou criando novas.

REFERÊNCIAS

Câncer INd. O que é câncer [internet]. Rio de Janeiro; 2020. [Acesso em: 04 jun. 2021]. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/o-que-e-cancer>.

Matucci, RB. Câncer. In: CUPPARI, Lilian. Guia de nutrição: clínica no adulto. 3. ed. Barueri: Manole, 2014. Cap. 13. p. 327-354.

Políticas e Ações para Prevenção do Câncer no Brasil: Alimentação, Nutrição e Atividade Física [Internet]. Rio de Janeiro: INCA. Vol. 2, No. 1, 2012 - [cited 2012 Jun 13]. Available from: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//sumario-executivo-politicas-e-acoes-para-prevencao-do-cancer-no-brasil-2reprint.pdf> Português.

Vasconcelos, KBP *et al*, Perfil epidemiológico e clínico dos casos de câncer gástrico atendidos em um hospital público do oeste do Pará, no período de junho de 2013 a junho de 2016, *in*: 13º Congresso Internacional Rede Unida, [s.l.: s.n.], 2018.

Júnior ON de A, Alexandre ATV, Barboza DRMM, Meireles MS, Pinheiro MV, Pinheiro ATM. Perfil epidemiológico e histopatológico do câncer gástrico. 1. 2011;5(2):26–33.

Kassab P, Leme PLS. Epidemiologia do câncer gástrico. Rev Assoc Med Bras. setembro de 2003;49(3):234–5.

Campelo JCL, Lima LC. Perfil Clínicoepidemiológico do Câncer Gástrico Precoce em um Hospital de Referência em Teresina, Piauí. Rev. Bras. Cancerol. [Internet]. 30º de março de 2012 [citado 17º de maio de 2021];58(1):15-0. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/631>

Arregi MMU, Férrer DPC, Assis ECV de, Paiva FDS de, Sobral LBG, André NF, Silva TC da. Perfil Clínico-Epidemiológico das Neoplasias de Estômago Atendidas no Hospital do Câncer do Instituto do Câncer do Ceará, no Período 2000-2004. Rev. Bras. Cancerol. [Internet]. 30º de junho de 2009 [citado 17º de maio de 2021];55(2):121-8. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/1641>

Teixeira AKS, Vasconcelos JLA. Histopathological profile of patients diagnosed with malignant tumors assisted in a hospital of reference of Agreste Pernambucano. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial [Internet]. 2019 [citado 17 de maio de 2021];55(1). Disponível em: <http://www.gnresearch.org/doi/10.5935/1676-2444.20190002>

Magalhães LP, et al. Variação De Peso, Grau De Escolaridade, Saneamento Básico, Etilismo, Tabagismo E Hábito Alimentar Progresso Em Pacientes Com Câncer De Estômago. Arquivos de Gastroenterologia [Internet]. 2008 Jun 18 [cited 2021 May

5];45(2):111-116. DOI <https://doi.org/10.1590/S0004-28032008000200004>. Available from: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-28032008000200004&script=sci_arttext

Carvalho ACLM, Martins PC, Araujo RB, Cerdeira CD, Silva RBV, Barros GBS. Parâmetros Nutricionais em Pacientes Oncológicos atendidos em um Centro de Referência no Sul de Minas Gerais, Brasil. *Rev. Bras. Cancerol.* [Internet]. 29º de junho de 2018 [citado 11º de maio de 2021];64(2):159-66. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/74>

Campelo JCL, Lima LC. Perfil Clinicoepidemiológico do Câncer Gástrico Precoce em um Hospital de Referência em Teresina, Piauí. *Rev. Bras. Cancerol.* [Internet]. 30º de março de 2012 [citado 19º de junho de 2021];58(1):15-0. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/631>

Teixeira JB do A, Nogueira MS. Câncer gástrico: fatores de risco em clientes atendidos nos serviços de atenção terciária em um município do interior paulista. *Rev Latino-Am Enfermagem.* fevereiro de 2003;11(1):43–8.

Brito LF et. Al. Perfil Nutricional de Pacientes com Câncer Assistidos pela Casa de Acolhimento ao Paciente Oncológico do Sudoeste da Bahia. *Revista Brasileira de Cancerologia* 2012; 58(2): 163-171 [Acesso em: 11 maio 2021]. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/615/384>

Tartari RF, Busnello FM, Nunes CHA. Perfil Nutricional de Pacientes em Tratamento Quimioterápico em um Ambulatório Especializado em Quimioterapia. *Rev. Bras. Cancerol.* [Internet]. 31º de março de 2010 [citado 11º de maio de 2021];56(1):43-0. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/1525>

Melo MM de, Nunes LC, Leite ICG. Relação entre fatores alimentares e antropométricos e neoplasias do trato gastrointestinal: investigações conduzidas no Brasil. *Rev Bras Cancerol.* 30 de março de 2012;58(1):85–95.

Lopes AC, Cruz LV, Rocha Sobrinho HM da. Associação Entre Obesidade E Câncer Gástrico. *RBMC* [Internet]. 14º de abril de 2020 [citado 11º de maio de 2021];6(14). Disponível em: <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/37>

Baú FC, Huth A. Fatores De Risco Que Contribuem Para O Desenvolvimento Do Câncer Gástrico E De Esôfago. *Rev. Cont. Saúde* [Internet]. 7º de junho de 2013 [citado 18º de maio de 2021];11(21):16-24. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/382>

Düsman E, Berti AP, Soares LC, Pimenta Vicentini VE. Principais Agentes Mutagênicos E Carcinogênicos De Exposição Humana. *Sabios* [Internet]. 10º de agosto de 2012 [citado 6º de maio de 2021];7(2). Disponível em: <http://revista2.grupointegrado.br/revista/index.php/sabios2/article/view/943>

SOMI, MH et al. Is there any relationship between food habits in the last two decades and gastric cancer in North-Western Iran. *Asian Pac J Cancer Prev*, v. 16, n. 1, p. 283-90, 2015.

Lee OP, Cesario FC. Relação entre escolhas alimentares e o desenvolvimento de câncer gástrico: uma revisão sistemática. *BJHR.* 2019;2(4):2640–56.

Alves Oliveira Santos AJ, Wanderley de Lacerda Melo M, Ferreira Cândido de Souza M. Avaliação do consumo de alimentos com compostos bioativos e com agentes cancerígenos em pacientes oncológicos. hu rev [Internet]. 18º de dezembro de 2014 [citado 20º de maio de 2021];39(3 e 4). Disponível em: <https://periodicos.uff.br/index.php/hurevista/article/view/2236>

WANG, T et al. Fruit and vegetable consumption, Helicobacter pylori antibodies, and gastric cancer risk: A pooled analysis of prospective studies in China, Japan, and Korea. International journal of cancer, v. 140, n. 3, p. 591-599, 2017.

HOANG, BV et al. Effect of dietary vitamin C on gastric cancer risk in the Korean population. World journal of gastroenterology, v. 22, n. 27, p. 6257, 2016.